

ANALISIS POTENSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SEBAGAI SUMBER DAYA ALAM UNGGULAN DI DESA TANGLAPUI

Novi Greace Makena¹, Jennie Haplioni Tunliu², Mita Lodia Sing³, Paulina Arokoil⁴,
Petrus Mau Tellu Dony⁵

¹²³⁴ Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Tribuana Kalabahi

greacenoul@gmail.com¹, tunliujennie@gmail.com², Mithasinga57@gmail.com³, paulinaarokoil@gmail.com⁴, petrusdony2@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pertanian dan perkebunan sebagai sumber daya alam unggulan di Desa Tanglapui, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara dengan Kepala Desa Tanglapui sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan potensi unggulan desa dengan keberadaan lahan persawahan padi seluas kurang lebih 600 hektar. Produktivitas padi cukup tinggi terutama pada musim hujan ketika irigasi tersedia dengan baik. Penggunaan pupuk Urea sebagai pupuk utama yang dinilai paling efektif serta pupuk NPK sebagai penunjang kesuburan turut meningkatkan hasil panen. Pengelolaan pertanian di desa ini juga diperkuat oleh 14 kelompok tani yang berperan dalam pengorganisasian kegiatan tanam, pengelolaan lahan, dan peningkatan kapasitas petani. Pada sektor perkebunan, masyarakat membudidayakan berbagai komoditas seperti kemiri, kunyit, jambu mente, jagung, ubi porang, ubi kayu, dan pisang pada lahan seluas sekitar 20 hektar. Karakteristik tanah di Desa Tanglapui terdiri dari tanah hitam, tanah merah, dan tanah liat. Tanah hitam merupakan jenis tanah yang paling subur, sedangkan tanah merah dan tanah liat memiliki tingkat kesuburan lebih rendah. Namun, beberapa tanaman seperti kemiri dan jambu mente justru lebih cocok tumbuh pada tanah merah sehingga tetap memberikan hasil ekonomi bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya variasi kesesuaian tanaman berdasarkan kondisi tanah. Secara keseluruhan, potensi pertanian dan perkebunan di Desa Tanglapui memiliki prospek pengembangan yang sangat baik, dengan sektor persawahan sebagai potensi paling unggul. Pengembangan ke depan dapat dilakukan melalui peningkatan sistem pengairan, pemanfaatan pupuk secara berkelanjutan, penguatan kelompok tani, serta penyesuaian pola tanam berdasarkan karakter tanah. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan sumber daya alam desa sebagai dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: potensi desa, pertanian, perkebunan, produktivitas lahan, Desa Tanglapui.

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential of agriculture and plantations as a leading natural resource in Tanglapui Village, East Alor District, Alor Regency. The study used a qualitative approach through field observations and interviews with the Tanglapui Village Head as the primary informant. The results indicate that the agricultural sector is the village's leading potential, with approximately 600 hectares of rice paddies. Rice productivity is quite high, especially during the rainy season when irrigation is adequate. The use of urea, considered the most effective primary fertilizer, and NPK fertilizer to support fertility, also contributes to increased yields. Agricultural management in this village is also strengthened by 14 farmer groups that play a role in organizing planting activities, managing land, and improving farmer capacity. In the plantation sector, the community cultivates various commodities such as candlenut, turmeric, cashew, corn, porang (porang) sweet potato, cassava, and bananas on approximately 20 hectares of land. The soil characteristics in Tanglapui Village include black soil, red soil, and clay. Black soil is the most fertile type, while red soil and clay have lower fertility levels. However, some crops, such as candlenut and cashew, are more suited to growing in red soil, thus still providing economic benefits to the community. This demonstrates the variation in crop suitability based on soil conditions. Overall, the agricultural and plantation potential in Tanglapui Village offers excellent development prospects, with the rice field sector being the most prominent. Future development can be achieved through improving irrigation systems, sustainable fertilizer use, strengthening farmer groups, and adapting cropping patterns based on soil characteristics. This research provides a comprehensive overview of the village's natural resource strengths as a foundation for sustainable development.

Keywords : *village potential, agriculture, plantations, land productivity, Tanglapui Village.*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal. Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan sosial budaya yang dimiliki secara mandiri. Menurut Nurcholis (2015), desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul serta nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, pemetaan potensi desa menjadi langkah strategis untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai desa agraris, Tanglapui memiliki potensi besar pada sektor pertanian, terutama melalui keberadaan lahan persawahan seluas kurang lebih 600 hektar. Padi merupakan komoditas pertanian unggulan yang mampu menghasilkan panen tinggi pada musim hujan ketika ketersediaan air irigasi mencukupi. Produktivitas padi didukung oleh penggunaan pupuk Urea sebagai pupuk utama dan pupuk NPK sebagai

pendukung peningkatan kesuburan tanaman. Keberhasilan sektor pertanian ini tidak terlepas dari peran 14 kelompok tani yang aktif mengatur pola tanam, mengelola lahan, serta memastikan distribusi pupuk dan air secara merata.

Selain pertanian, sektor perkebunan juga menjadi bagian penting dari sumber daya alam desa. Komoditas yang dibudidayakan antara lain kemiri, kunyit, jambu mente, jagung, ubi porang, ubi kayu, dan pisang. Variasi karakter tanah membuat setiap jenis tanaman memiliki tingkat adaptasi berbeda, sehingga masyarakat memilih komoditas sesuai kondisi lahan yang mereka miliki. Misalnya, kemiri dan jambu mente lebih cocok tumbuh pada tanah merah, sementara tanaman pangan seperti ubi kayu, jagung, dan pisang lebih optimal pada tanah hitam yang subur.

Melihat besarnya potensi tersebut, pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) sebagaimana dikemukakan Green dan Haines (2016) menjadi relevan diterapkan dalam pengembangan Desa Tanglapui. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan aset lokal yang telah ada, seperti lahan pertanian, komoditas perkebunan, kelompok tani, serta pengetahuan masyarakat setempat. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada musim hujan untuk irigasi, kesuburan tanah yang bervariasi, dan teknik budidaya yang masih sederhana perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Desa Tanglapui, yang terletak di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, memiliki luas wilayah sekitar 9.895 km² dengan jumlah penduduk 1.309 jiwa yang tersebar dalam 359 kepala keluarga. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani dan pekebun, menjadikan sektor agrikultur sebagai penopang utama kehidupan masyarakat. Desa ini terdiri dari beberapa jenis tanah, yaitu tanah hitam, tanah merah, dan tanah liat, yang memiliki tingkat kesuburan berbeda. Tanah hitam merupakan jenis tanah paling subur, sedangkan tanah merah dan tanah liat memiliki kesuburan lebih rendah, tetapi tetap cocok untuk tanaman tertentu seperti kemiri dan jambu mente.

Sektor pertanian merupakan potensi unggulan Desa Tanglapui, ditandai dengan adanya lahan persawahan seluas kurang lebih 600 hektar yang menghasilkan komoditas utama berupa padi. Produktivitas lahan sawah di desa ini tergolong baik, terutama pada musim hujan ketika air irigasi mencukupi. Penggunaan pupuk Urea sebagai pupuk utama yang dianggap paling efektif dan pupuk NPK sebagai penunjang turut meningkatkan hasil panen padi. Selain itu, keberadaan 14 kelompok tani berperan penting dalam mengatur kegiatan pertanian, mulai dari pengelolaan lahan, penjadwalan musim tanam, hingga distribusi pupuk. Meskipun demikian, ketergantungan pada

ketersediaan air menjadi tantangan utama karena sebagian besar lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal pada musim kemarau.

Selain pertanian, sektor perkebunan juga memiliki kontribusi besar dalam mendukung perekonomian masyarakat. Komoditas perkebunan yang dikembangkan masyarakat Desa Tanglapui antara lain kemiri, kunyit, jambu mente, jagung, ubi porang, ubi kayu, dan pisang. Komoditas tersebut tersebar pada lahan seluas kurang lebih 20 hektar dan memiliki tingkat adaptasi yang beragam terhadap karakter tanah desa. Desa Tanglapui memiliki tiga jenis tanah, yaitu tanah hitam, tanah merah, dan tanah liat. Tanah hitam merupakan jenis tanah yang paling subur dan sangat mendukung pertumbuhan berbagai tanaman, sedangkan tanah merah dan tanah liat cenderung kurang subur. Namun, beberapa tanaman seperti kemiri dan jambu mente justru lebih optimal tumbuh pada tanah merah, sehingga tetap memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Potensi pertanian dan perkebunan yang besar ini menunjukkan bahwa Desa Tanglapui memiliki peluang yang kuat untuk mengembangkan sektor agraria sebagai sumber daya alam unggulan. Akan tetapi, berbagai tantangan seperti keterbatasan irigasi pada musim kemarau, perbedaan tingkat kesuburan tanah, dan teknik budidaya yang masih sederhana perlu mendapat perhatian agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, analisis mendalam mengenai potensi pertanian dan perkebunan sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan desa yang berbasis potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis potensi pertanian dan perkebunan di Desa Tanglapui sebagai sumber daya alam unggulan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan sektor agrikultur desa serta menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai potensi pertanian dan perkebunan sebagai sumber daya alam unggulan di Desa Tanglapui. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami kondisi nyata di lapangan melalui interaksi langsung dengan informan serta pengamatan terhadap lingkungan fisik desa. Creswell (2016) menjelaskan bahwa metode kualitatif efektif digunakan untuk mengkaji fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi dan wawancara semi-terstruktur. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi lahan persawahan, lahan perkebunan, jenis tanah, penggunaan pupuk, sistem pengairan, serta aktivitas petani dan kelompok tani di desa. Wawancara semi-terstruktur dilakukan bersama Kepala Desa Tanglapui sebagai informan utama karena beliau memiliki pemahaman menyeluruh mengenai kondisi pertanian, perkebunan, kelompok tani, dan dinamika masyarakat desa. Selain itu, wawancara ringan juga dilakukan dengan beberapa anggota 14 kelompok tani untuk memperoleh informasi tambahan terkait pola tanam, pemilihan komoditas, dan praktik pemupukan.

Data dianalisis menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldaña (2016) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting terkait potensi pertanian dan perkebunan. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis secara sistematis.

Untuk meningkatkan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen profil desa. Validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan mencerminkan kondisi aktual Desa Tanglapui. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai potensi pertanian dan perkebunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil wawancara Bersama Bapak Thobias Mosaku dan Pembahasan Penelitian ini dapat dilaksanakan di Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur terkait dengan, Analisis Potensi Pertanian Dan Perkebunan Sebagai Sumber Daya Alam Unggulan Di Desa Tanglapui, berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama dengan Bapak Thobias Mosaku selaku Kepala Desa menyatakan bahwa potensi di Desa Tanglapui memiliki beberapa potensi desa : (1) Pertanian: (2) Perkebunan maka dapat disajikan dalam hasil observasi dan wawancara sebagai berikut:

Gambar 1.1 Wawancara dan Foto Bersama Kepala Desa Tanglapui, Bapak Thobias Mosaku

Selanjutnya pembahasan mengenai potensi sumber daya alam yaitu pertanian dan perkebunan yang sudah disebutkan di atas.

1) PERTANIAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Thobias Mosaku potensi pertanian di Desa Tanglapui yang sangat unggul, khususnya pada sektor persawahan dengan luas kurang lebih 600 hektar dan berbagi ke dalam 14 kelompok tani. Aktivitas pertanian di desa ini sangat di pengaruhi oleh kondisi musim. Pada musim kemarau, sebagai besar masyarakat tidak melakukan penanaman karena keterbatasan air bersih sehingga beberapa lahan sawah di biarkan tidak tergarap, meskipun masih ada sebagian petani yang tetap menanam apabila mereka memiliki kesiapan dan kerjINAN lebih. Sebaliknya, pada musim hujan, seluruh kelompok tani aktif bekerja untuk melakukan penanaman padi secara serentak. Dalam pengolahan lahan petani di Desa Tanglapui telah memanfaatkan alat dan mesin pertanian seperti traktor untuk membajak sawah, mesin pemanen padi, serta mesin perontok padi sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien dan mengurangi ketergantungan pada tenaga manual. Jenis pupuk yang umum digunakan petani adalah pupuk Urea dan pupuk NPK, yang membantu meningkatkan kesuburan tanah serta mendukung pertumbuhan penanaman padi. Dengan pemanfaatan hujan dan dukungan penggunaan pupuk, prokduktivitas padi di Desa Tanglapui mencapai sekitar 7 ton.

a) Persawahan

Menurut (Muda et al., n.d.) Produk pertanian sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama sector tanaman pangan yang beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Sektor persawahan merupakan potensi paling unggul dalam bidang pertanian di Desa Tanglapui. Desa ini memiliki lahan sawah seluas kurang lebih 600 hektar, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Lahan sawah ini dikelola oleh 14 kelompok tani yang berperan dalam pengaturan jadwal tanam, distribusi pupuk, dan pengelolaan lahan agar lebih produktif.

Gambar 1.2 Lahan Persawahan yang belum di tanam

Gambar 1.3 Lahan Persawahan yang sudah di tanam

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa Produktivitas padi di Desa Tanglapui tergolong baik, terutama pada musim hujan, ketika ketersediaan air irigasi mencukupi. Tanaman padi mampu menghasilkan panen dalam jumlah besar pada periode tersebut. Namun demikian, pada musim kemarau, sebagian besar sawah tidak dapat diolah karena minimnya air, sehingga aktivitas pertanian menjadi terbatas dan bergantung penuh pada curah hujan.

Gambar 1.4 Padi belum siap di panen

Gambar 1.5 Padi siap untuk di panen

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa Padi memiliki perubahan warna yang dapat menjadi indikator penting untuk menentukan apakah tanaman tersebut sudah siap dipanen atau masih dalam masa pertumbuhan. Pada fase belum siap panen, bulir padi umumnya berwarna hijau karena masih mengalami proses pengisian dan pematangan. Warna hijau ini menunjukkan bahwa butir padi masih mengandung kadar air yang tinggi dan teksturnya masih lunak. Seiring bertambahnya usia tanaman, warna hijau mulai memudar dan berubah menjadi kuning kehijauan, menandakan bahwa padi berada pada tahap pertengahan menuju kematangan. Ketika padi sudah siap dipanen, warna bulirnya berubah menjadi kuning keemasan, dan seluruh tanaman tampak menguning secara merata. Pada fase ini, kadar air dalam bulir menurun, butir menjadi lebih keras, dan batang padi mulai mengering. Perubahan warna ini menjadi acuan penting bagi petani Desa Tanglapui dalam menentukan waktu panen agar hasilnya maksimal dan kualitas gabah tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan (Setiyawan et al., 2022) Ketika padi sudah siap dipanen maka malai dari padi akan menguning sekitar 80% dari jumlah malai dan tangkai dari padi akan menunduk. Pada bagian daun akan berwarna kuning kecoklatan ketika padi sudah siap dipanen.

Gambar 1.6 Pupuk NPK untuk Padi

Gambar 1.7 Pupuk Urea (Pupuk Subur)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa dalam pemupukan, petani menggunakan pupuk Urea yang dianggap sebagai pupuk paling efektif untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan anakan padi, hal ini sejalan dengan (Fathin et al., 2019) Pupuk urea sudah memiliki unsur nitrogen yang langsung tersedia dan sesuai dengan kebutuhan tanaman kailan yang berumur pendek. Nitrogen dalam jumlah yang cukup berperan untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif yaitu bagian batang dan daun tanaman.

Selain itu, petani juga menggunakan pupuk NPK sebagai pupuk pendukung untuk memperbaiki unsur hara tanah dan membantu pembentukan malai yang lebih baik. Penggunaan kombinasi pupuk ini mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, hal ini dapat sejalan dengan (Tropika et al., 2022) yang menyatakan bahwa Pupuk NPK ini merupakan pupuk yang masuk ke dalam unsur hara makro primer yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar.

Dari sisi kualitas tanah, sebagian besar area sawah berada pada tanah hitam yang memiliki tingkat kesuburan tinggi. Tanah hitam membantu padi tumbuh lebih maksimal karena kandungan mineral yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Kondisi ini menjadikan sektor persawahan sebagai komoditas pertanian paling dominan dan paling potensial untuk dikembangkan di Desa Tanglapui.

Gambar 1.8 Trektor Pembajak Sawah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa di Desa Tanglapui, traktor menjadi salah satu alat bantu penting bagi petani dalam mengolah lahan sawah, menurut (Azzuhry et al., 2024) Hand Tractor (Traktor roda dua) merupakan suatu mekanisasi pertanian yang sudah sangat umum digunakan oleh kalangan pertanian di Indonesia baik itu pada pertanian sawah (lahan basah) terutama saat musim tanam. Penggunaan traktor membantu mempercepat proses pembajakan dibandingkan cara tradisional yang menggunakan tenaga hewan. Tanah yang dibajak dengan traktor menjadi lebih gembur dan rata, sehingga memudahkan petani saat melakukan penanaman padi. Traktor biasanya digunakan oleh kelompok tani secara bergiliran, dan penggunaannya sangat membantu menghemat tenaga serta waktu, terutama karena sebagian besar sawah di desa ini cukup luas. Dengan adanya traktor, proses pengolahan lahan menjadi lebih efisien dan hasil tanam dapat lebih maksimal.

Gambar 1.9 Mesin Pemanen Padi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa di Desa Tanglapui, penggunaan mesin panen padi mulai dimanfaatkan untuk membantu petani saat musim panen, terutama ketika hasil sawah sedang melimpah. Mesin panen ini sangat membantu karena dapat mempercepat proses pemotongan dan perontokan padi dibandingkan cara manual menggunakan sabit. Dengan mesin panen, petani tidak perlu mengeluarkan tenaga besar dan dapat menghemat waktu, sehingga panen di lahan yang luas dapat diselesaikan lebih cepat. Selain itu, penggunaan mesin juga mengurangi kehilangan hasil panen karena padi tidak banyak tercecer. Walaupun tidak semua petani memiliki mesin panen sendiri, biasanya alat ini digunakan secara bergiliran melalui kelompok tani atau disewa dari luar desa. Hal ini sejalan dengan (Parayudhi et al., 2022) Penggunaan *combine harvester* saat pemanenan tepat digunakan, karena selain membuat waktu panen lebih efisien, mengurangi kehilangan bulir padi saat pemanenan, juga dapat memperlebar luas areal panen dan menjaga kondisi agroekosistem menjadi lebih baik. Kehadiran mesin panen ini membuat kegiatan pertanian di Desa Tanglapui menjadi lebih efektif dan membantu meningkatkan produktivitas kerja petani.

Gambar 1.10 Mesin Perontok Padi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa di Desa Tanglapui, mesin perontok padi menjadi salah satu alat yang sangat membantu petani setelah proses pemanenan. Menurut (Wartiono et al., 2023) . Alat perontok padi dengan mesin penggerak ini disebut Powerthresher Penggunaan Powerthresher memberikan manfaat karena selain meningkatkan produktivitas juga mempermudah proses perbaikan dan perawatannya, serta mudah diproduksi Mesin ini berfungsi untuk

memisahkan bulir padi dari batangnya dengan cepat dan efisien. Jika sebelumnya petani harus melakukan perontokan secara manual dengan cara dipukul atau diinjak, penggunaan mesin perontok membuat pekerjaan menjadi jauh lebih ringan dan hasilnya lebih bersih.

Mesin perontok padi juga dapat menghemat waktu karena mampu memproses padi dalam jumlah besar dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, kehilangan hasil dapat diminimalkan karena bulir padi tidak banyak tercecer. Di Desa Tanglapui, mesin perontok biasanya dimiliki oleh kelompok tani atau disewa oleh petani saat musim panen. Kehadiran mesin ini sangat membantu meningkatkan efisiensi kerja, menjaga kualitas hasil panen, dan mempercepat seluruh rangkaian proses pertanian.

Gambar 1.11 Penjemuran Padi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa setelah padi dipanen dan dirontokkan, langkah selanjutnya adalah menjemur padi. Proses penjemuran dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam gabah, sehingga padi tidak cepat rusak, berjamur, atau busuk saat disimpan. Padi yang sudah kering juga lebih mudah digiling menjadi beras dan menghasilkan kualitas beras yang lebih baik. Dengan menjemur padi hingga mencapai kadar air ideal, petani dapat menyimpan gabah lebih lama dan menjaga mutu hasil panennya. Hal ini sejalan dengan (Janu & Mita, 2025) Penjemuran yang singkat tidak akan menurunkan kadar air pada gabah padi yang dipanen sehingga akan menimbulkan serangan jamur dan hama saat penyimpanan, serta jika digiling nantinya beras akan menjadi rapuh atau remuk, selain itu penjemuran yang

terlalu lama akan menyebabkan gabah menjadi sangat kering sehingga nanti pada proses penggiligan beras yang dihasilnya menjadi patah-patah.

2) PERKEBUNAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Thobias Mosaku, Desa Tanglapui juga memiliki potensi perkebunan yang cukup luas, yaitu sekitar 20 hektar, dengan beragam komoditas seperti (a) Kemiri, (b) kunyit, (c) pisang, (d) ubi porang, (e) ubi kayu, dan (f) jambu mente. Berbagai tanaman perkebunan ini tidak hanya dibudidayakan pada lahan khusus, tetapi juga di tanam oleh masyarakat Desa Tanglapui memiliki budaya bertani yang kuat serta memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan maupun tambahan penghasilan.

Keberagaman tanaman perkebunan tersebut turut mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal desa.

a). Kemiri

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa di Desa Tanglapui, kemiri merupakan salah satu komoditas perkebunan yang cukup melimpah dan bernilai ekonomi. Menariknya, tanaman kemiri tidak hanya dibudidayakan di area perkebunan, tetapi juga banyak tumbuh di pekarangan atau halaman rumah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kemiri sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga, baik sebagai tanaman pelindung, sumber pangan, maupun sumber penghasilan tambahan.

Gambar 1.12 Pohon Kemiri

Pohon kemiri adalah tanaman yang cukup besar dengan batang kuat dan daun lebar. Pohon ini menghasilkan buah berkulit keras yang di dalamnya terdapat biji kemiri,

yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan maupun bahan minyak. Kemiri dapat tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah dan tidak membutuhkan perawatan rumit. Selain bernilai ekonomi, pohon kemiri juga bermanfaat sebagai peneduh karena ukuran pohonnya yang rimbun. Inilah sebabnya pohon kemiri banyak ditemui tidak hanya di kebun, tetapi juga di pekarangan rumah masyarakat Desa Tanglapui.

Gambar 1.13 Buah Kemiri Kering yang Masih di dalam Kulit

Kulit pertama kemiri yang sudah kering biasanya berubah warna menjadi cokelat tua dan teksturnya menjadi lebih keras serta mudah terkelupas. Ketika sudah kering, kulit ini akan lebih mudah dibersihkan untuk mengeluarkan cangkang kemiri di dalamnya. Proses pengeringan kulit luar ini juga membantu mencegah pembusukan dan memudahkan petani untuk melanjutkan tahap berikutnya, yaitu memecah cangkang keras dan menjemur biji kemiri hingga siap digunakan atau dijual.

Gambar 1.14 Kerimi yang Sudah lepas dari kulit

Buah kemiri yang masih berada di dalam kulitnya memiliki cangkang luar yang tebal dan keras. Setelah dipanen, buah kemiri biasanya dibiarkan beberapa saat lalu dikupas untuk memisahkan kulit luar dari bijinya. Kemiri yang sudah dikeluarkan dari kulitnya kemudian dijemur agar mengering sempurna. Proses penjemuran ini penting untuk mengurangi kadar air dalam biji kemiri sehingga kemiri tidak mudah berjamur, tahan lama disimpan, dan siap dijual atau diolah menjadi minyak kemiri.

Hal ini sejalan dengan (Dan, Kemiri, et al., 2021) Tanaman ini tidak hanya menghasilkan minyak kemiri saja. Hampir semua bagian dari tanaman kemiri dapat dimanfaatkan yakni mulai dari akar, batang, daun dan biji. Bagian-bagian tanaman kemiri dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan, bahan penyedap makanan/bumbu dapur, bahkan dapat dijadikan sebagai bahan kecantikan.

b) Kunyit

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa di Desa Tanglapui, kunyit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat melimpah. Tanaman ini tidak hanya ditanam di kebun, tetapi juga tumbuh hampir di setiap pekarangan rumah dan sepanjang jalan desa. Kondisi tanah di Tanglapui yang cukup subur untuk tanaman rimpang membuat kunyit dapat berkembang dengan baik tanpa perawatan yang terlalu rumit.

Gambar 1.15 Kunyit

Ketersediaannya yang melimpah menjadikan kunyit sebagai tanaman yang mudah ditemui dan dimanfaatkan masyarakat, baik untuk kebutuhan dapur, pengobatan tradisional, maupun sebagai komoditas yang memiliki nilai jual. Kelimpahan kunyit ini

juga menunjukkan bahwa tanaman tersebut telah menjadi bagian dari pola tanam masyarakat dan menjadi potensi perkebunan yang dapat terus dikembangkan. Hal ini dapat sejalan dengan (Irvandy et al., 2024) Kunyit mempunyai manfaat selain sebagai bahan masak kunyit juga sebagai jamu dan obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit, senyawa yang terkandung dalam kunyit (kurkumin dan minyak atsiri) mempunyai peranan sebagai antioksidan, antitumor dan antikanker, menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah dan hati, antimikroba, antiseptic, analgesik dan anti inflamasi.

c) Pisang

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa di Desa Tanglapui, pisang juga menjadi salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Tanaman pisang dapat ditemukan hampir di setiap pekarangan rumah maupun di kebun milik warga.

Gambar 1.16 Pohon Pisang

Pisang tumbuh subur karena kondisi tanah dan iklim desa yang mendukung. Selain sebagai bahan makanan sehari-hari, pisang juga sering dijual untuk menambah pendapatan keluarga. Keberlimpahan tanaman pisang ini menunjukkan bahwa masyarakat Tanglapui memanfaatkannya sebagai sumber pangan, ekonomi, sekaligus tanaman peneduh yang mudah dirawat dan cepat berbuah. Hal ini sejalan dengan (Luh et al., 2023) Pohon pisang dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, sehingga tanaman ini banyak ditanam oleh masyarakat sebagai salah satu sumber makanan.

d) Jagung

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa di Desa Tanglapui, jagung juga menjadi salah satu tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Jagung biasanya dibudidayakan di lahan kebun maupun di area yang tidak digunakan untuk persawahan.

Gambar 1. 17 Jagung

Tanaman ini cocok dengan kondisi tanah di desa dan tidak memerlukan perawatan yang terlalu sulit. Jagung digunakan baik sebagai bahan makanan sehari-hari maupun sebagai pakan ternak. Keberadaannya yang cukup melimpah menunjukkan bahwa jagung menjadi salah satu komoditas penting yang membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta menambah variasi hasil perkebunan di Desa Tanglapui. Hal ini dapat sejalan dengan (Dan, Tanaman, et al., 2021) dalam (Sulaiman dkk., 2018) Jagung memiliki komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung, sebagai bahan baku utama industri pakan dan industri pangan, dan bahkan di banyak negara sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi.

e) Ubi Porang

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa di Desa Tanglapui, ubi porang menjadi salah satu tanaman yang cukup banyak ditemukan di kebun masyarakat. Porang merupakan jenis umbi yang mampu tumbuh baik di tanah yang agak lembap dan teduh, sehingga cocok dengan kondisi lahan di desa.

Gambar 1.18 Ubi Porang

Meskipun ditanam secara sederhana, keberadaan porang di Desa Tanglapui dapat menjadi potensi perkebunan yang menjanjikan. Banyak warga menanamnya sebagai tanaman tambahan di bawah naungan pohon besar, sehingga tidak memerlukan lahan khusus. Porang yang melimpah ini menunjukkan bahwa desa memiliki peluang untuk mengembangkan komoditas bernilai tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat jika dikelola dengan baik. Hal ini sejalan dengan (Naufali & Putri, 2023) Ubi tanaman porang merupakan bagian yang paling banyak dimanfaatkan. Ubi tanaman ini memiliki kandungan senyawa glukomanan yang paling tinggi dibandingkan dengan umbi jenis tanaman lainnya.

f) Ubi Kayu

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa di Desa Tanglapui, ubi kayu merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Tanaman ini mudah tumbuh di berbagai jenis tanah, termasuk tanah merah dan tanah liat yang banyak terdapat di desa. Ubi kayu biasanya ditanam di kebun atau lahan-lahan kosong sebagai sumber pangan tambahan.

Gambar 1.19 Ubi Kayu

Selain dikonsumsi langsung, ubi kayu juga dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti singkong rebus, keripik, atau tepung. Tanaman ini menjadi salah satu cadangan pangan yang penting bagi masyarakat karena tahan terhadap musim kering dan tidak memerlukan perawatan intensif. Keberadaan ubi kayu yang cukup melimpah menunjukkan bahwa tanaman ini menjadi bagian dari ketahanan pangan lokal di Desa Tanglapui. Hal ini dapat sejalan dengan (Aldi, 2019) Peran ubi kayu dalam bidang industri akan terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya program pemerintah untuk menggunakan sumber energi alternatif yang berasal dari hasil pertanian.

g) Jambu Mente

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Thobias Mosaku diketahui bahwa di Desa Tanglapui, jambu mente merupakan salah satu tanaman yang sangat banyak ditemui di halaman rumah warga. Hampir setiap pekarangan memiliki pohon jambu mente karena tanaman ini mudah tumbuh dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Selain menghasilkan buah semu yang dapat dimakan, bagian yang paling bernilai dari jambu mente adalah kacang mente yang berada di bawah buahnya.

Gambar 1.20 Jambu Mente

Kacang mente memiliki harga jual yang tinggi, sehingga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat. Tanaman ini juga memberikan manfaat sebagai peneduh dan penahan angin. Melimpahnya jambu mente di setiap halaman menunjukkan bahwa masyarakat Tanglapui telah memanfaatkannya sebagai tanaman serbaguna sekaligus potensi ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan (Soelkhan et al., 2022) dalam (Lestair et al., 2017). biji jambu mete yang bernilai tinggi dalam pemanfaatannya sebagai produk konsumsi sedangkan produk sampingannya seperti buah semu dan kulit biji jambu mete juga memiliki nilai jual meskipun tidak setinggi biji jambu mete.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Desa Tanglapui memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar pada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian, khususnya persawahan padi seluas kurang lebih 600 hektar, merupakan potensi unggulan desa yang memberikan kontribusi utama bagi perekonomian masyarakat. Produktivitas padi tergolong tinggi, terutama pada musim hujan, didukung oleh penggunaan pupuk Urea dan NPK, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta peran aktif 14 kelompok tani dalam pengelolaan lahan dan kegiatan tanam.

Selain pertanian, sektor perkebunan juga berkembang dengan baik melalui berbagai komoditas seperti kemiri, kunyit, pisang, jagung, ubi porang, ubi kayu, dan jambu mente yang dibudidayakan di lahan kebun maupun pekarangan rumah warga. Keberagaman

jenis tanah di Desa Tanglapui memengaruhi kesesuaian tanaman, namun tetap mampu memberikan manfaat ekonomi dan mendukung ketahanan pangan masyarakat. Secara keseluruhan, potensi pertanian dan perkebunan Desa Tanglapui sangat layak dikembangkan sebagai sumber daya alam unggulan yang berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan bapak Thobias Mosaku selaku Kepala Desa Tanglapui menyatakan bahwa keunggulan di desa tanglapui menjadi

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan sistem irigasi, khususnya untuk menghadapi musim kemarau, sehingga lahan sawah dapat dimanfaatkan sepanjang tahun.
2. Kelompok tani perlu diperkuat melalui pelatihan teknis mengenai pemupukan berkelanjutan, pengolahan hasil panen, dan manajemen kelompok untuk meningkatkan kapasitas petani.
3. Pemanfaatan tanah berdasarkan kesesuaian komoditas perlu terus dilakukan agar hasil perkebunan semakin optimal, misalnya menanam kemiri dan jambu mente pada tanah merah, serta tanaman pangan pada tanah hitam.
4. Pemerintah dan masyarakat perlu mengeksplorasi peluang UMKM berbasis hasil perkebunan seperti minyak kemiri, tepung porang, keripik ubi, atau produk tanaman herbal (kunyit) untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
5. Perlu adanya pendampingan berkelanjutan agar masyarakat mampu mengelola potensi agrikultur secara modern tanpa meninggalkan prinsip keberlanjutan lingkungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Tanglapui, Bapak Thobias Mosaku, yang telah memberikan waktu, informasi, dan dukungan penuh selama proses wawancara dan observasi. Terima kasih juga kepada masyarakat dan kelompok tani Desa Tanglapui yang telah berpartisipasi dan memberikan data penting dalam penelitian ini. Dukungan semua pihak sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan gambaran jelas mengenai potensi pertanian dan perkebunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Aldi, N. (2019). *Keragaman Sumber Daya Genetik Empat Varietas Ubi Kayu Lokal (Manihot*

Esculenta Crantz) Di Lahan Kering Sawahlunto Diversity of Genetic Resources of Four Varieties of Local Wood Sweet (Manihot Esculenta Crantz) iIn Sawahlunto Dry Land. November.

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dan, P., Kemiri, K., & Moluccana, A. (2021). KOMODITI HHBK TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE , SULAWESI SELATAN. 17(1), 26–34.
- Dan, P., Tanaman, H., Zea, J., Pemberian, T., Komposisi, B., Dan, P., Tanaman, H., Zea, J., Terhadap, M. L., Beberapa, P., & Zea, J. (2021). MAJEMUK PADA LAHAN PASCA TAMBANG BATUBARA Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman , Samarinda Design optimal bila dosis pupuk yang diberikan aktivator berbagai enzim yang berperan. XX, 35–46.
- Fathin, S. L., Purbajanti, E. D., Agroekoteknologi, P. S., Pertanian, D., & Diponegoro, U. (2019). *Jurnal Pertanian Tropik Jurnal Pertanian Tropik*. 6(3), 438–447.
- Green, G. P., & Haines, A. (2016). *Asset Building and Community Development*. Sage Publications.
- Irvandy, M. S., Denisa, A., Mai, M., Hidayat, S. F., Prahesti, S. N., Nurul, S., Rizki, Y., & Assegaf, S. (2024). *Tinjauan Pustaka : Potensi Kunyit (Curcuma longa) Sebagai Antinyeri Pasca Melahirkan pada Masyarakat Suku Melayu Kalimantan Barat Literature Review : Potential of Turmeric (Curcuma longa) as Postpartum Pain in the Malay Community in West Kalimantan*. 10(2), 31–39. <https://doi.org/10.26418/jurkeswa.v10i2.85366>
- Janu, A., & Mita, K. (2025). *Pengaruh Durasi Penjemuran Terhadap Kualitas Gabah Padi pada Proses Pengeringan*. 1.
- Luh, N., Ekayanti, F., Megawati, F., Luh, N., Arman, K., & Dewi, A. (2023). *Artikel Review : Pemanfaatan Tanaman Pisang (Musa paradisiaca L .) Sebagai Sediaan Kosmetik Review Artikel : Utilization of Banana Plants (Musa paradisiaca L .) As Cosmetics*. 2(2), 1–6.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2016). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muda, M. Y., Hasan, M. H., Geografi, P., Nusa, U., & Kupang, C. (n.d.). *Analisis Sistem Pengolahan Lahan Pertanian Padi Sawah Desa Meler Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai*. 5(3), 3939–3950.
- Naufali, M. N., & Putri, D. A. (2023). *Potensi Pengembangan Porang sebagai Sumber Bahan Pangan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat*. 1(02), 65–75. <https://doi.org/10.55180/biofoodtech.v1i02.317>
- Nurcholis, H. (2015). *Pemerintahan Desa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Parayudhi, A. M. F., Rasyid, R., & Ilsan, M. (2022). PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI MESIN COMBINE HARVESTER TERHADAP PRODUKTIVITAS HASIL PANEN PADI (*Studi Kasus Kelurahan Kadidi , Kecamatan Panca Rijang ,*

- Kabupaten Sidrap*). 4(1), 1–14.
- Setiyawan, A., Syauqy, D., & Akbar, S. R. (2022). *Rancang Bangun Sistem Klasifikasi Padi Siap Dipanen dengan Parameter Warna Padi dan Warna Daun menggunakan Metode Random Forest*. 6(7), 3228–3235.
- Soelkhan, M., Kudratun, M. O., Miranda, S. N., Evanzi, W., Astuti, I., Ahmad, J. A., Fauzan, M., Abdillah, R. D., Ihwanul, A., Rakasiwi, R. G., & Ramadhan, A. (2022). *PEMANFAATAN DAGING JAMBU METE SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN ABON DI DESA BATU RAKIT KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA*. 5, 2020–2023.
- Tropika, J. S., Pertanian, F., & Jambi, U. (2022). *PENGARUH PEMBERIAN PUPUK NPK TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT MERBAU DARAT (*Intsia palembanica*) DI PEMBIBITAN*. 6(1), 15–22.
- Wartiono, T., Kristiawan, Y. Y., Zainuri, I., & Okky, A. V. (2023). *KECAMATAN PRACIMANTORO DESIGN AND CONSTRUCTION OF A RICE THROWING MACHINE WITH A SUB-DISTRICT*. 4(September), 130–135.